

ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИДА РАНГЛАРНИНГ ҲУСУСИЯТЛАРИ ВА БЎЁҚ ТУРЛАРИНИ ЎРГАТИШ

Толипова Васи́ла Абдухакимовна

Учительница Академический лицей при
Ташкентском Архитектурно-Строительном университете
Ташкент, Узбекистан
vasila0012@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8106967>

АННОТАЦИЯ

Ушбу илмий мақола «Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси» таълим йўналиши талабалари ва ўқитувчилари учун мўлжалланган бўлиб, унда тасвирий санъат манзара жанрида бўёқда ишлашнинг мақсад ва вазифалари, тасвирий санъатни ўқитишнинг педагогик маҳорати каби масалалар ўз аксини топган.

Калит сўзлар: Акварель, ахроматик, мастихин, палитра, портрет, жанр, гармония, витраж, багет, автопортрет, натюрморт, тўйинганлик, бўёқ, рефлекс, ёруғлик, спектр, ритм, соя-ёруғ, услуб, форма, ёруғлик, чизиқ, перспектива

ABSTRACT

This scientific article is intended for students and teachers of "Fine Arts and Engineering Graphics", which reflects the goals and objectives of working in the genre of fine arts, the pedagogical skills of teaching fine arts.

Keywords: Watercolor, achromatic, mastic, palette, portrait, genre, harmony, stained glass, baguette, self-portrait, still life, saturation, paint, reflex, light, spectrum, rhythm, shadow-light, style, form, light, line, perspective

Республикамизнинг келажакда буюк мамлакатга айланиши, жаҳоннинг ривожланган мамлакатлари қаторига қўшилишида халқимиз маданияти, маърифати, санъати ва маънавиятининг ўрни беқиёсдир. Халқимизнинг маънавияти ва маданиятини бойитишда тасвирий санъатнинг ўрни катта. Хозирги даврда ҳар соҳада бўлгани каби тасвирий санъатда ҳам катта ўзгаришлар бўлмоқда. Тасвирий санъат машғулотлари хозирги кунда умумтаълим мактаблари, касб – хунар коллежлари ва олийгоҳ талабалари педагогик фаолияти ва бадиий ижодкорлигини ўстиришда катта аҳамиятга эга [1-6].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Бўлажак рассом ёки тасвирий санъат фани ўқитувчиси тасвирий санъатнинг ифода воситалари ҳақида чуқурроқ маълумотга эга бўлиши, турли бадиий материалларнинг хусусиятлари ва уларнинг

фойдаланиш йўллари мукамал эгаллаши керак бўлади. Ўқитувчи қалам ва бўёқлар билан тасвири бажариш малакаси билан биргаликда, шу соҳада назарий ва амалий билимларни ўқувчиларга етказа олиши ҳам зарур. Бунинг учун рангтасвир ҳақидаги назарий ва амалий, методик маълумотларни олийгоҳда билим олиш жараёнида ва ўқув амалиётларида мукамал эгаллаб олиши керак бўлади [7-10].

МУҲОКАМА

Дастлабки амалий вазифа рангларнинг учта хусусияти билан таништиришга бағишланади яни бир буюмнинг иккинчисидан ранг фарқланиши қуйидагича: ранг туси оч тўқлиги ва тўйинганлиги. Нарсаларнинг ранглари фақатгина бирор белги орқали оч тўқлиги ранг тусларидан ёки тўйинганлигидан ёки бўлмаса ҳар иккала ва учала хусусиятлари билан ҳам ажратишлари мумкин. «Рангтасвир - тасвирланаётган картинадаги барча бўлақлар орасидаги муносабатларни, уларнинг ёруғлик кучини ва ҳар бир бўлақларни ўзаро таққослаш натижасида бўёқлар ва нозик фарқлар кучини узоқ вақт кузатиш орқали борлиқни тўлақонли ифодалаш мумкин» - деб айтган эди К.Ф.Юон. Рангни кучи (тўйинганлиги) фарқларини ранг нафислиги ёки оч-тўқлиги бўйича аниқлашдан мушкулроқдир. Ёш рассомлар дастлаб рангларнинг тўйинганлиги бўйича фарқларини тушунмайдилар (ранглар нафислиги ва унинг соя ёруғлигини яхши сезадилар). Шу сабабли улар тасвирлаш мобайнида масалан, яшил рангдаги дарахтлар, ўт-ўланларни айрим қийинчиликларга дуч келадилар [11-16]. Улар этюдларидаги дарахтларнинг яшил-барглари ниҳоятда бўрттириб ёрқин тасвирлайдилар. Ранглар тўйинганлик жиҳатдан муносабати аниқ берилмаган, этюдлардаги ёруғлик муҳит таъсирига бўйсунмаганлиги яққол кўринади ва у ҳаққоний рангтасвирга ўхшамайди. Ранг муносабатларини тўғри аниқлаш учун рангларни учта белгиси бўйича буюмларни бир-бири билан бир вақтда таққослаш лозим. Бу билан қўйилманинг оч-тўқлиги ва тўйинганлик фарқларини қайта қабул қилишда асосий ўрин колорит вазибалар эчимига боғлиқ. Манзара этюдларида масалан осмон ва сувни тасвирлашда асосан рангларнинг оч тўқлиги ва тўйинганлиги орқали муносабатларни кўрсатишга эришилади [17-21]. Турли туман бошқа фаолиятларда (портретда манзарада) тус ва ранглар кучининг аниқ муносабати ҳаққоний тус муносабатлар қурилишини аниқлайди. Рангнинг асосий хусусиятларини амалий жиҳатдан билиш учун уларни

турли буюмларда синаб кўриш керак (турли тўйинганликдаги мевалар сабзавотлар рангли драпировкалар. Ранги туси ва тўйинганлиги жиҳатдан турлича бўлган буюмларни пухта ўрганиш ва таққослашдан сўнг талабаларга турли ранглар (қизил кўк яшил ва ҳоказо.) учун тўйинганлик шкаласини алоҳида доғ ёки суртма сифатида (мой бўёқ палитрасида ёки қоғоз юзасида) бажариши лозим уларнинг тўйинганлиги энг ёрқиндан бошлаб деярли кулранг нейтрал ранг билан аста секин пасайиб боради [22-25]. Тўйинганлик – бу кулрангдан ранглarning нозик фарқланиш даражаси ёки унинг соф спектр рангларига яқинлашув даражаси.

НАТИЖА

Ранглarning турли кучдаги нозик фарқларини амалий тузишда асосий бўёқларни нейтрал кулранг билан кўшиш натижасида ҳосил қилиш мумкин. Кулранг бўёғи қанчалик кўп кўшилса масалан яшил бўёққа у кўпроқ нейтрал тўйингансизроқ бўлади. Кейинги машқларда турли масофадаги фарқланишни учта ранг хусусиятлари бўйича натурадагига ҳос ҳолда кўрсатиб нарсалар рангини натуранинг ўзидан кўчириб олиш лозим. Бу нарсаларни олд томондан ёритиб (дераза томондан) уларда имконият қадар соя ва ёруғ градацияси бўлмасдан ясси кўринишлари лозим. Нарсаларнинг қаламтасвири фақатгина силует тарзида белгиланади ва уларнинг шаклидаги нозик фарқларига эътибор бермасдан фақатгина ранг фарқларини доғ кўринишида кўрсатиш билан чегараланиш мумкин [26-30]. Бу машқлардан ташқари яна унча мураккаб бўлмаган нейтрал оч кулранг фонда қаламтасвири чизилган натура кўйилмасини (3-та нарсдан ташкил топган манзара) бажариш лозим. Ёруғликнинг олд томонидан дераза орқали берилиши олдинги ҳолатда қолади. Бу машқнинг асосий вазифаси шундан иборатки, деярли бир хил доғ сифатида (нарсалар силуети) нарсалар орасидаги муносабатларни учта ранг хусусиятлари орқали кўрсатишдир. Ранглarning табиатда қандай ҳосил бўлиши ва тарқалиши муаммоси қадимдан олим ва рассомларнинг диққатини тортган. Машҳур олимлар Нютон, Ломоносов, Гелмголтслар ранглarning моҳиятини илмий асосда текширганлар. М.В.Ломоносов фанда биринчи бўлиб асосий ранглarning кашф этган. Исаак Нютон қатор тажрибалар ўтказиб, оқ ёруғликни кўп рангли эканлигини исботлаган. Экранда спектр ранглarning ҳосил қилган. Бунинг учун Нютон куёш нурини қора парданинг кичик тирқишидан ўтказиб унинг йўлига уч қиррали призма кўйган,

натихада экранда ҳар хил ранглاردан иборат кенг ёруғлик йиғиндиси ҳосил бўлган. Экранда спектр ранглари пайдо бўлиб, улар қуйидагича жойлашган: Қизил, сариқ, зарғалдоқ, яшил, зангори, ҳаво ранг ва бинафша ранглари. Нютон ранглари физика фани нуқтаи назаридан ўрганган бўлса, немис шоири ва санъатшуноси И.В.Гётени ранглари киши организмга кўрсатадиган таъсири кўпроқ қизиқтирган. У «Ранглари ҳақидаги таълимот» номли асарида ранглари илиқ ва совуқ тусларга ажратган. Илиқ (сарғиш, қизил) ранглари кишида юқори кайфият туйғусини, совуқ (ҳаворанг, яшил) ранглари эса маъуслик туйғусини уйғотиши ҳақида ёзган.

XIX асрда немис табиатшунос олими Г.Л.Гелмголтс рангшунослик назариясида муҳим янгилик яратди. Кўп йиллик тажрибалар асосида хроматик ранглари учта асосий аломати – ранг туси, рангнинг оч-тўқлиги ва тўйинганлиги асосида туркумлаш зарурлигини кўрсатди. Илмий изланишлар ва амалиёт жараёнида қатор қонун қоида ишлаб чиқилган бўлиб, талаба ўзининг ўқув жараёнида ва ижодий ишида уларга амал қилиши шарт. Табиатдаги ранглари ўз хусусиятига кўра икки турга: ахроматик (рангсиз) ва хроматик (рангли) хилларга бўлинади. Ахроматик ранглари оқ, кулранг ва қора ранглари киради. Бошқа ранглари эса хроматик ранглари ташкил қилади. Улар ўзаро аралаштирилганда эса яна бир қанча тусдаги ранглари ҳосил қилади. Бирор хроматик рангга очроқ кулранг қўшсак унинг жозибалилиги пасайиб, нурсизланади. Бу ҳол рангнинг кам тўйинганлигидан, яъни унинг таркибида бўёқнинг камайганлигидан дарак беради. Демак, рангнинг тўйинганлиги ёки тўйинмаганлиги деганда кул рангга нисбатан рангдорлик даражаси, тозаллигини тушуниш керак. Ранг доираси икки тенг бўлакка бўлинса, биринчи ярмида қизил, зарғалдоқ, сарғиш, сариқ ранглари, иккинчи ярмида эса ҳаво ранг, зангори, кўк, бинафша ранглари жойлашади. Доиранинг биринчи ярмидагилар илиқ ранглари, иккинчи ярмидаги эса совуқ ранглари. Бундай номланишга сабаб қизил, сариқ, зарғалдоқ ранглари оловни, қизилган темирни, чўғни эслатса, ҳаво ранг, зангори, яшиллар эса музни, сувнинг рангини эслатади. Иккита спектр ранги устма-уст туширилса, ранглари бирига қўшилиб мураккаб ранг ҳосил бўлади. Қизил ранг, ҳаво ранг ва бинафша ранглари билан қўшилганда чиройли тусдаги пушти, тўқ қизил, сапсар ранглари ҳосил қилади. Қўшилганда оқ ранг берадиган спектрли ранглари қўшимча ёки тўлдирувчи ранглари дейилади. Чунки,

улар оқ ранг ҳосил бўлгунга қадар бир-бирини тўлдиради. Бундай рангларга сариқ, ҳаво ранг, қизил, зангори, яшил ва бинафша ранглар киради. Бўёқларнинг қўшилиши билан спектрвий рангларнинг қўшилиши орасида фарқ бор. Учта асосий спектрвий ранг: қизил, яшил ва ҳаво ранг қўшилганда оқ ранг ҳосил бўлади. Асосий қизил, сариқ ва ҳаво ранг бўёқлари қўшилишидан эса қора ранг ҳосил бўлади. Спектрнинг сариқ ва ҳаво ранглари қўшилиши натижасида оқ ранг ҳосил бўлади. Бироқ сариқ ва ҳаво ранг бўёқларни аралаштирсак яшил ранг ҳосил бўлади. Демак, иккита рангни оптик аралаштириш натижасида оқ ёки унга яқин ним

кул ранг ҳосил қиладиган ранглар ўзаро тўлдирувчи (қўшимча) ҳисобланади. Масалан тўқ қизил ва яшил, зангори ва зарғалдоқ, қизил, сариқ, ҳаво ранг, сарғиш яшил ва бинафша ранглар ўзаро тўлдирувчидир. Кундалик турмушимизда, ҳаётини тажриба асосида маълум буюм ва нарсаларнинг ўзига хос ранглари онгимизда сингиб боради (пахта-оқ, ўтлар – яшил, осмон – ҳаво ранг, денгиз – кўк ва бошқалар). Бу ранглар буюм ва нарсаларнинг шахсий ранги ҳисобланади. Аммо, буюм ва нарсалардаги шахсий ранг турли ёруғлик таъсирида ўзаро ўзгарувчан бўлади. Қарама-қарши рангларнинг таъсирида буюмнинг ранги турлича кўринади. Қизил муҳитдаги кулранг буюм кўкимтир-яшил тусга киради, яшил муҳитда – пуштисимон, сариқда эса – кўкимтир бўлади. Қизил қоғоздан доира шаклини қирқиб олиб, кул ранг қоғоз устига қўйилса кул ранг қоғоз энгил яшилсимон рангда бўлиб кўринади. Агар қизил доиранинг ўрнига яшилни қўйса, кул ранг қоғозда қизғиш тус ҳосил бўлади. Ҳар бир ҳолатда ҳам қарама-қарши рангларнинг туслари (қўшимча) ҳосил бўлади. Шу сабабли ҳам табиатда «хира» нейтрал ранглар мавжуд эмас. Хатто, буюмдаги соялар ҳам нозик энгил ранглар билан тўйинган. Ёнма-ён бўлган қўшимча ранглар ўзининг ёрқинлигини кучайтиради (қўшимча ва қарама-қарши ранглар – бу қизил ва яшилсимон – ҳаворанг, зарғалдоқ ва ҳаворанг, сариқ ва кўк, сарғиш-яшил ва бинафша ранг, яшил ва қирмизи). Буюмлар ранги кузатувчидан узоқлашган сари ҳам ўзгаради (ҳаво перспективаси).

ХУЛОСА Юқорида санаб ўтилган таъсирлар натижасида буюмнинг ранги, рангнинг туси бўйича ҳам, ёруғлик бўйича ҳам, тўйинганлиги бўйича, ёки учала хусусиятлар бўйича бир вақтда ўзгариши мумкин. Бундай ўзгарган ранг энди буюмнинг шахсий ранги эмас, балки шартлидир. Ҳаваскор рассомлар одатда юқорида кўрсатилган шартли,

ўзгаришларни сезишмайди. Улар турли ҳолатларда ҳам буюмни ўзининг рангини кўришади. Сунъий электр ёруғлиги тушаётган оқ қоғозни улар худди табиий ҳолатдагидек оқ деб аташади, аслида эса сунъий ёруғликда у сариқ ёки оловранг тусда кўринади. Истироҳат боғлардаги олд ва орқа кўринишдаги турли дарахтлар уларга бир-хил яшилдек туюлади, аммо, орқа кўринишдаги дарахтлар ранги тус бўйича ҳам, ёруғлик бўйича ҳам, тўйинганлиги бўйича ҳам ўзгаради. Яна бир мисол. Тажрибасиз рассом сариқ олмага қараса, унинг тўқроқ жойини ҳам худди ёруғ жойи каби сариқ рангда кўради, бироқ, ёруғлиги ва туси бўйича соя жойда олманинг ранги ўзгаради. Яна шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, ҳаваскор рассом нафақат ранглари, балки буюм шаклини перспектив ўзгаришларини ҳам сезмайди. Ёш болалар чизган расмларга разм солсак, улар перспектив ўзгаришларни сезмай, уйларни тўғри бурчакли қилиб, узоқ масофадаги буюмларни эса кичрайтиришни билмай тасвирлайдилар. Буюмларнинг шакл ва ранглари ҳақиқий ва табиий ҳолатда кўриш ва қабул қилиш одатини рухшунослар одатий кўриш деб аташган. Инсонлар буюмларни кўришда ва қабул қилишда нафақат турли катталиқ ва ранг доғларини кўришади, балки нарсаларни ҳақиқий конструктив тузилиши ва рангини ҳам шу қаторда қабул қилади. Одатий кўриш натижасида ҳаваскор рассомлар қатор «колорит» характеридаги хатоларга йўл қўйишади. Улар ҳаво булут кунлари эрдаги қорни тасвирлашда оқ рангдан бошқа рангни кўрмайдилар. Яшил барглари ёки ўт-ўланлар куннинг ва об-ҳавонинг турли вақтида уларнинг ранглавҳаларида бир-хил яшилдир, худди уларда самонинг ҳаво ранг туси ва табиий ёруғликнинг ўзгарган кучи ўз таъсирини ўтказмаётгандек. Малакали рангтасвирчи ҳар қандай буюм ва нарсанинг шартли рангини кўра билиши ва моҳирона тасвирлай олиши зарур. Шундагина томошабин асарнинг ҳақиқий борлиқдаги кўринишини томоша қилишга муяссар бўлади. Айнан шартли ранг ҳаққоний рангтасвирнинг асосий тасвир усули бўлиб ҳисобланади. Тажрибали рассомлар ёруғлик ранглари таъсиридаги табиатда содир бўлаётган нозик ўзгаришларни ҳам бўёқлар воситасида моҳирона тасвирлайдилар. Агар биз тунги ой нурида тасвирланган бир қатор асарларни кўздан кечирсак, ҳаммасида кўкимтир – яшил туслар йиғиндисини кўрамиз; қуёш ботиши ёки оқшом вақтида, сунъий электрда ёритилган асарларда сарғиш-оловранг ёки қизғиш колоритни

кўриш мумкин. В.Серов, И.Репин, М. Набиев, У.Тансиқбоев, Р.Ахмедов, А.Мўминов, И. Хайдаров, П. Бенков каби кўплаб асарларида сунъий электр ёруғлиги, қуёш ботиши, ойдин кеча ёки булутли ҳавода буюм ва нарсалардаги шартли ранглари юқори малакада тасвирланганлигини гувоҳи бўламиз. Натурадан тасвирланаётган ранглавха колорити куннинг қайси вақтида, қандай ёруғлик манбаи билан ёритилганлигига боғлиқ. Ажойиб рус рассом-педагоги П.П.Чистяков бу борада: «Ранглари аниқ кўриш учун, табиат қонуниятларини билиш керак. Билим кўришга ёрдам беради» дея қатъий маслаҳат берган. Акварел бўёғида машқларни мунтазам равишда бажариш ва уларни аста-секин мураккаблаштириб бориш мақсадга мувофиқ. Узоқ вақтга мўлжалланган ҳар қандай вазифа олдидан дастлабки қисқа муддатли этюдларни бажариш муҳимдир. Шу тариқа бажарилган ранглавхалар тасвирланаётган натурани катта ҳажмга эга бўлган матода ёки қоғоздаги композитсиясини тўғри топишга кўмаклашади ва ишлаш жараёнида натурадаги дастлабки таассуротларни аниқ этказишда ва унинг ранг муносабатларига хос хусусиятларни аниқ кўрсатишда намуна бўлади.

References:

- [1].Bulatov, C. S., & Jabbarov, R. R. (2010). Philosophical and psychological analysis of works of fine arts (monograph). Science and Technology Publishing House.
- [2].Khamidovich, T. N., Nozimovich, T. N., Ibrohimovna, Y. N., Ravshanovich, J. R., & Kholmuratovich, M. K. (2019). Development of students' creative abilities through teaching "landscape painting". Journal of Critical Reviews. ISSN, 2394-5125.
- [3].Nozimovich, T. N., Ibrahimovna, Y. N., & Ravshanovich, J. R. (2020). Development Of Student's Creative Abilities In The Fine Arts In The Higher Education System. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(07), 232-238.
- [4]. Kholmuratovich, M. K., Mardanaqulovich, A. S., Ravshanovich, J. R., Sharifovna, K. U., & Shodiyevna, B. O. (2020). Methodology of Improving Independent Learning Skills of Future Fine Art Teachers (On the Example of Still Life in Colorful Paintings). International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(05).
- [5].Malikov, K. G. (2020). THEORY AND PRACTICE OF CONSTRUCTION OF AXONOMETRIC PROJECTS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(9).

- [6].Bulatov, S., & JABBAROV, R. (2016). № 2 National traditional basis of symbol of Khumo. Central Asian Journal of Education, 1, 85-87.
- [7].Jabbarov, R. (2021). DEVELOPING STUDENTS'CREATIVE ABILITIES THROUGH TEACHING" LANDSCAPE COLOR PICTURE. In IN HIGHER EDUCATION SYSTEM. Конференции (Vol. 1, No. 1).
- [8].Жаббаров, Р. (2019). Манзара рангтасвири" ни уқитиш орқали талабаларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш. Uzbekistan state institute of arts and culture <https://uziournals.edu.uz/cacenas/Culture and Arts of Central Asia>, pp -48-52, ISSN: 2181-8932, E-ISSN: 2181-1202.
- [9].Jabbarov, R. (2021). DEVELOPING STUDENTS 'CREATIVE ABILITIES THROUGH TEACHING "LANDSCAPE COLOR PICTURE" IN HIGHER EDUCATION SYSTEM. Конференции, 1(1). <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1088>
- [10].Xolmuratovich, M. X., & Ravshanovich, J. R. (2020). Amaliy va badiiy bezak san'ati. UO'K, 76, 075.
- [11].商品内容. (2020). なくてはいけない-example sentences 例文.
- [12].Xolmuratovich, M. X. (2020). TASVIRIY SAN'AT FANIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISHDA "ISPRING" DASTURIY TA'MINOTINING AHAMIYATI. Педагогика ва психологияда инновациялар, 10(3).
- [13].Muratov, X. X. Qalamtasvir, o'quv qo'llanma. Toshkent IJOD-PRINT-2020 yil.
- [14].Holmuratovich, M. K. (2019). Implementation of independent educational activities of students. European Journal of Research and Reflection in Educational
- [15].Muratov, X. X. (2020). Tasviriy san'at fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish va boshqarishda "ISPRING" dasturiy ta'minotining ahamiyati. Academic Research in Educational Sciences, (2).
- [16].Gafurovich, M. K. (2021). Axonometry New Practical Graphical Methods For Determining System Parameters. Psychology and Education Journal, 58(2), 5710-5718.
- [17].Туланова, Д. Ж., & Гуломова, Н. Х. (2018). Технология и условия проведения дидактических игр в процессе преподавания черчения в вузе. In Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества (pp. 89-93).
- [18].Валиев, А. Н., Туланова, Д. Ж., & Гуломова, Н. Х. (2018). Современные педагогические и инновационные технологии обучения на занятиях по черчению. Молодой ученый, (3), 183-184.

[19]. Namazovna, S. D. (2021). Harmony Of Art In Architecture Of Uzbekistan. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(05), 87-94. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue05-16>

[20]. Хасанов, А. А., & Ўроқова, Ш. Б. Қ. (2021). ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИЗИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА. Scientific progress, 2(1), 300 308.

